

SOYA DONIDAN OZIQ-OVQAT OQSILLARINI OLISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI

U.S.H. Salayeva

Toshkent davlat agrar universiteti magistri

J.J. Sirojiddinov

Toshkent davlat agrar universiteti magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10012133>

Kalit soʻzlar. Soya, oziq-ovqat, oqsil, texnologiya, maxsus parhez ovqatlanish mahsulotlari, chiqindisiz mahsulot.

Oʻsimlik xomashyosidan, xususan, soyadan konsentrlangan oqsilli mahsulotlar ishlab chiqarishning sanoat texnologiyalarini yaratish oziq-ovqat va ozuqa resurslarini koʻpaytirish, aholining ovqatlanish tarkibini yaxshilashning asosiy yoʻnalishlaridan biridir.

Aksariyat sanoati rivojlangan mamlakatlarda (AQSh, Yaponiya, Belgiya, Daniya va boshqalar) soya oqsillarini va ular asosida turli xil assortimentdagi yuqori sifatli oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish uchun soyani qayta ishlash boʻyicha amaliy tajriba toʻplangan. Ushbu ishlab chiqarish korxonalari, qoida tariqasida, ekologik toza, chiqindisiz texnologiyadan foydalangan holda, yuqori konsentrlangan oziq-ovqat oqsillaridan tashqari, yuqori sifatli ozuqa va biologik faol preparatlar ishlab chiqaradi.

Soya oqsillariga alohida eʼtibor quyidagi omillar bilan bogʻliq:

1. Xom ashyoning mavjudligi (dunyoda soya ekinlari 70 million gektardan ortiq maydonni egallaydi, soya urugʻining umumiy ishlab chiqarilishi taxminan 160 million tonnani tashkil etadi, 1 gektardan 731 kg gacha protein olish mumkin).
2. Soya urugʻining noyob kimyoviy tarkibi (oqsil miqdori 40%, lipidlar 20%), sanoatda qayta ishlashning ishonchliligini taʼminlaydi.
3. Soya oqsili mahsulotlarining yuqori biologik va ozuqaviy qiymati va yaxshi funksional xususiyatlari.
4. Oziqlantirishda soya mahsulotlarini qoʻllash boʻyicha katta tarixiy tajriba.

Oʻsimlik materiallaridan oqsil mahsulotlarini ishlab chiqarishning zamonaviy texnologiyalari ikkita asosiy texnologik yondashuvga asoslanadi:

1. Oqsillarning maksimal rentabelligini oshirish, ularni tozalash, konsentratsiyalash va kerak boʻlganda funksional va biotibbiyot xususiyatlarini oʻzgartirish bilan xom ashyoning makronutrientlarini chuqur fraksiyalash.
2. Berilgan tarkibdagi oqsil-lipid va oqsil-uglevod kompozitlarini olish uchun xom ashyoning makro va mikroelementlarini optimal fraksiyalash, hamrohlik qiluvchi mikroelementlarning fitokimyoviy salohiyatini maksimal darajada saqlab qolish.

Soya isteʼmoli bir necha ming yillardan beri maʼlum boʻlsa-da, u asosan toʻliq yogʻli soya mahsulotlari shaklida boʻlgan - soya suti, tofu, tempeh va boshqalar. Faqat 20-asrda. Konsentrlangan soya oqsillarini ishlab chiqarish texnologiyalari rivojlana boshladi. Asrning boshida soya unini paydo boʻldi, u butun urugʻlardan, press kekidan, keyin esa yogʻsizlangan soyadan olingan. Kuchli loviya taʼmi soya unini bozorining oʻsishini cheklab qoʻydi, shuning uchun "yomon taʼmi yoʻq qilish" texnologiyalarini ishlab chiqish uchun jiddiy harakatlar qilindi.

Sanoati rivojlangan mamlakatlar oziq-ovqat sanoati uchun soya unidan olingan protein mahsulotlari (izolatlar, konsentratlar, kam yogʻli un, teksturali oqsillar) eng katta qiziqish

uyg'otadi. Ularni ishlab chiqarish texnologiyalari birinchi yondashuvga bog'liq bo'lishi mumkin, chunki ularni ishlab chiqarishda lipidlarni to'liq ekstraksiyadan so'ng protein komponentining maksimal hosildorligiga erishish vazifasi qo'yilgan.

Kam yog'li soya mahsulotlarini uchta asosiy guruhga bo'lish mumkin, ular protein tarkibida farqlanadi.

Kam yog'li un va donli mahsulotlar - 52-59%, Protein konsentratlari - 65-72%, Protein izolatlari - 90-92% (quruq moddalar bo'yicha xom protein).

Izolyatsiya va kontsentratlar soya oqsillarining yanada tozalangan shakllaridir. Ular ovqatlanishda hech qanday cheklovlarsiz qo'llaniladi va boshqa oziq-ovqat komponentlari bilan birgalikda inson ratsionida oqsilning asosiy manbai bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Soya urug'ining sifati

Soya oqsillarini ishlab chiqarish uchun asosiy xom ashyo - soya urug'i, aniqrog'i, urug'lardan yog'ni ajratib olishdan keyin olingan soya loviyasi. Barcha turdagi soya oqsillarini ishlab chiqarishda faqat yaxshilab tozalangan, sog'lom, etuk, o'lchami kalibrlangan sariq urug'lardan foydalanish kerak. Olingan soya oqsillarining sifati, birinchi navbatda, asl soya urug'ining sifatiga bog'liq. Ularning sifati AQSh soya standartlari va spetsifikatsiyalari bo'yicha kamida AQSh N2 darajasiga teng bo'lishi kerak.

Xorijiy kompaniyalarning texnik takliflari tahlili shuni ko'rsatdiki, xorijiy kompaniyalar oziq-ovqat oqsilini ishlab chiqarish uchun xom ashyo sifatida soya urug'iga qo'shimcha ravishda quyidagi talablarni qo'yadilar:

Yog 'o'simliklari uchun urug'lik oqsil kompleksining sifati bilan bog'liq bo'lgan asosiy biokimyoviy mezonlardan biri urug' moyining (yadrosining) kislota sonining o'zgarishi hisoblanadi. U 1,5-2,0 mg KOH dan oshganda, urug'lardagi xom oqsilning umumiy miqdori kamayadi, oqsillarning gidrolitik parchalanish jarayonlari kuchayadi, bu esa hazm bo'ladigan va assimilyatsiya qilinadigan oqsil miqdorining kamayishiga olib keladi.

Urug'ning namligi 10-13% gacha o'rnatiladi. Bu ko'rsatkich ma'lum darajada saqlash vaqtida urug'larning oqsil qismi sifatini saqlanishini, shuningdek, urug'larning qimmatli tarkibiy qismlariga mikrobiologik zarar etkazishi mumkin bo'lgan mikrofloraning nisbatan past rivojlanish darajasini kafolatlaydi. oziq-ovqat oqsili mahsulotlarini toksinlar bilan ifloslanish manbai. Chet (begona o'tlar) aralashmalari (1,0-2,0%) va singan urug'lar (3,0-10%) kam bo'lsa, urug'larning mikroflora bilan ifloslanish ehtimoli ham kamayadi va ularning rivojlanishi uchun qulay muhit yo'q qilinadi. Bundan tashqari, bu holda xom ashyo tarkibidagi oksidlangan lipidlar va ularning oqsillar bilan o'zaro ta'siri mahsulotlarining miqdori kamayishi va ba'zi zararli metabolitlar tarkibining kamayishi tufayli yaxshi organoleptik xususiyatlarga ega oziq-ovqat mahsulotlarini olish mumkin.

Konsentrlangan soya oqsillarini ishlab chiqarish sifati va samaradorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan bir qator muhim ko'rsatkichlarni o'z ichiga olmaydi.

Soya oqsillarini olish texnologiyalari. Soya oqsillarini ishlab chiqarish bo'yicha sanoat texnologiyalari o'ziga xos nou-xauga ega. Turli mahsulotlarni ishlab chiqarish usullari kombinatsiyasi soni cheksizdir. Hatto bir turdagi mahsulotni ishlab chiqarishda ham turli ishlab chiqaruvchilarning texnologiyalari va uskunalari farqlanadi, bu esa mahsulotlarda ozgina farqlarni keltirib chiqaradi. Odatda, iste'mol qilinadigan soya oqsillari yog' va ozuqa ovqatlarini tayyorlash uchun ishlatiladigan liniyalarda emas, balki alohida ishlab chiqarish liniyalarida ishlab chiqariladi, bu erda ezilgan va sifatsiz soya urug'lari ozuqa unu ichiga

olinadi. toshlar.. Hozirgacha dunyodagi soya oqsili mahsulotlarining aksariyati oq gulbargdan ishlab chiqariladi.

Yuqori PDI / NSI gulbarglarini ishlab chiqarish uchun odatda "oq gulbarg tizimi" deb ataladigan chaqqon yoki o'ta qizib ketgan erituvchi bug'ini tozalash tizimi ishlatiladi. Mahalliy korxonalarining hech birida ovqatdan erituvchini olib tashlash uchun bunday tizimlar mavjud emas.

Sanoati rivojlangan mamlakatlarda soya yormasi zavodlarda asosan prepresslash-ekstraksiya sxemasi bo'yicha ishlab chiqariladi, bunda neft ekstraksiyadan oldin presslarda oldindan olinadi. Erituvchi idish tipidagi toster-bug'latgichlar yordamida ovqatdan distillanadi. Ekstraksiya mahsulotlari namlik va yuqori harorat tufayli soya oqsilining denaturasyonu tufayli 50 yoki undan past NSIga ega. Ushbu sxemalarga ko'ra, Sanoati rivojlangan mamlakatlarda mavjud uskunalardan foydalangan holda, faqat qovurilgan soya unini va undan faqat qovurilgan soya unini olish mumkin.

References:

1. Babayeva Z., Negmatova S. IMPORTANCE OF NON-TRADITIONAL LEGUMINOUS PLANT CROTALARIA IN AGRICULTURE //Innovative research in modern education. – 2023. – T. 1. – №. 3. – C. 11-14.
2. Daniyarov U., Suvonova A., Soxibova N. Creation of inbred systems with a choice of plus and minus on the viability of silkworms with the best combination value //Результаты научных исследований в условиях пандемии (COVID-19). – 2020. – Т. 1. – №. 06. – С. 22-28.
3. Ismailovich B. C. et al. Technology of Disease Removal, Processing and Treatment of Mulberries and Nutritional Mulberries in Spring //Eurasian Medical Research Periodical. – 2022. – Т. 7. – С. 96-98.
4. Khalikov B., Tillaev R. S. Practical recommendations on crop rotations in Uzbekistan //Uzbekistan Cotton Research Institute: Tashkent, Uzbekistan. – 2006.
5. Khalikova D., Negmatova S. GERMINATION DYNAMICS OF CROTALARIA SEEDS IN TYPICAL GRAY SOILS OF TASHKENT REGION //International Conference on Science, Engineering & Technology. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 18-21.
6. Khalmuminova G. K. et al. Alternaria diseases of agricultural crops in Uzbekistan //GSC Biological and Pharmaceutical Sciences. – 2020. – Т. 13. – №. 2. – С. 062-067.
7. Khojanazarova M. et al. Spectrophotometric indicators of "Zamin-M" biopreparation immobilized with gypan flocculinate //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 389. – С. 03076.
8. Khojanazarova M. K. et al. Investigating the cultural-morphological features of rhizobacteria and allocating it from the cotton plant (*Gossypium hirsutum*): in the example of irrigated meadow soils of Uzbekistan //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2021. – Т. 939. – №. 1. – С. 012045.
9. Kulmuminovna K. G., Kushakovna K. M., Yusupzhanovna K. F. The efficacy of seed protectants against alternariosis disease of vegetable crops //EPRA International Journal of Research & Development (IJRD). – 2020. – С. 218-221.

10. Mirzaeva Y., Khujamshukurov N., Sokhibova N. Efficiency and quality indicators of in vitro propagation of high-yielding mulberry varieties and hybrids //Результаты научных исследований в условиях пандемии (COVID-19). – 2020. – Т. 1. – №. 06. – С. 50-56.
11. Negmatova S. et al. EFFECT OF PLANTING PERIOD AND STANDARDS ON YIELD ELEMENTS AND WEIGHT OF 1000 GRAINS OF CROTALARIA //American Journal of Pedagogical and Educational Research. – 2023. – Т. 8. – С. 14-19.
12. Negmatova S. et al. The role of soybean cultivation in increasing soil fertility //Збірник наукових праць ЛОГОС. – 2020. – С. 105-108.
13. Negmatova S. T., Khalikov B. M. Izbasarov BE The Effectiveness Of Deep Processing Between Rows Of Cotton //European Journal of Molecular & Clinical Medicine. – 2020. – Т. 7. – №. 03. – С. 2020.
14. Negmatova S. T., Khalikov B. M. Izbasarov BE The Effectiveness Of Deep Processing Between Rows Of Cotton //European Journal of Molecular & Clinical Medicine. – 2020. – Т. 7. – №. 03. – С. 2020.
15. Negmatova S. T., Khalikov B. M., Izbasarov B. E. The Effectiveness Of Deep Processing Between Rows Of Cotton //European Journal of Molecular & Clinical Medicine. – 2020. – Т. 7. – №. 03. – С. 2020.
16. Данияров У. Т., Сохибова Н. С. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРТЕНОГЕНЕТИЧЕСКИХ КЛОНОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТОНКОВОЛОКНИСТЫХ ГИБРИДОВ ТУТОВОГО ШЕЛКОПРЯДА //Life Sciences and Agriculture. – 2022. – №. 1 (9). – С. 2-6.
17. Ёдгоров Н. Г., Халиков Б. М. ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОЖАЙНОСТИ МЯГКИХ СОРТОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ С КОЛИЧЕСТВОМ ПРОДУКТИВНЫХ СТЕБЛЕЙ, МАССЫ ЗЕРНА КОЛОСА И ЕГО ВЫХОДОМ //Актуальные проблемы современной науки. – 2018. – №. 1. – С. 109-113.
18. Рахмонбердиев В. К., Сохибова Н. С., Нуров М. М. Химическая оценка осеннего листа в условиях Навоийской области “Интернаука” //Москва. – 2022.
19. Халиков Б. М., Намозов Ф. Б. Алмашлаб экишнинг илмий асослари //Тошкент.“Noshirlik yog’dusi” нашриёти. – 2016.